

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

TIBBIY TA'LIMNI RAQAMLI TRANSFORMASIYASI

Saidkarimova Komila

Ilmiy rahbar: Otamuratova Feruza Sadullaevna

Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti

Toshkent tibbiyot akademiyasi

saydikarimova_k.20@mail.ru

Kalit soʻzlar:

raqamlashтириш, ахборот технологиялари, тиббиёт, соғлиқни сақлаш, таълим.

Annotatsiya:

Ушбу мақолада замонавий таълимни рақамлаштириш жараёни таҳлил қилинади. Ўқув жараёнига рақамли технологияларни жорий этишнинг ижобий томонлари ва муаммолари ўрганилган. Хусусан, тиббиёт таълимини рақамлаштиришни татбиқ этиш масаласи, Тошкент тиббиёт академиясининг COVID-19 пандемияси даврида масофавий таълимни жорий этиш тажрибаси, шунингдек, талабаларнинг бу борадаги фикр-мулоҳазалари алоҳида таъкидланган.

DIGITAL TRANSFORMATION OF MEDICAL EDUCATION

Key words: digitalization, information technology, medicine, healthcare, education.

Abstract: This article analyzes the process of digitalization of modern education. The positive aspects and problems of introducing digital technologies into the learning process are studied. Especially, emphasis is placed on the issue of the implementation of digitalization in medical education, the experience of the Tashkent Medical Academy in the implementation of distance learning during the COVID-19 pandemic, as well as the opinions of students on this matter.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, медицина, здравоохранение,

Аннотация: В этой статье анализируется процесс цифровизации современного образования. Изучаются положительные стороны и проблемы внедрения цифровых технологий в процесс обучения.

образование.

Особенно, делается акцент на вопрос о реализации цифровизации в медицинском образовании, опыт Ташкентской медицинской академии в осуществлении дистанционного обучения во время пандемии COVID-19, а также мнения студентов по этому поводу.

Вступление. В XXI веке произошел расцвет информационных технологий, человечество перешло к новому типу общества – информационному, где цифровизация заняла одно из лидирующих мест. Сегодня особенно часто наблюдается процесс активного внедрения цифровизации во все сферы жизнедеятельности человека.

Цифровизация — это общий термин для цифровой трансформации общества и экономики. В нем описывается переход от индустриальной эпохи аналоговых технологий к эпохе знаний и творчества, характеризующейся цифровыми технологиями и инновациями в цифровом бизнесе [1]. Благодаря цифровизации кардинально изменяются такие сферы как экономика, промышленность, образование, наука, здравоохранение, управление, культура, торговля, логистика, обслуживание и т. п.

Материалы и методы исследования: с целью изучения мнений студентов о цифровизации медицинского образования был проведен социологический опрос с использованием платформы Google Forms среди ташкентских медицинских институтов (Ташкентская медицинская академия, Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкентский государственный стоматологический институт, Yeosu technical institute in Tashkent, Akfa University). Участие в опросе было анонимным и добровольным. Анкета, использованная в исследовании, состояла из 12 оценочных вопросов, относящихся к таким разделам как: 1) Демографические данные; 2) Оценка знаний; 3) Проблемы и оценка логистики; 4) Оценка восприятия и готовности. Также были использованы, методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения.

Результаты исследования: среди всех опрошенных 51,4% респондента оказались студентами Ташкентской медицинской академии, 21,6% студенты Ташкентского педиатрического медицинского института, 18,9% студенты Ташкентского государственного стоматологического института, по 2,7% студенты Akfa University, Yeosu technical institute in Tashkent и Inha University in Tashkent. В этом исследовании приняли участие студенты с 1 по 3 курсы. Исходя из общего числа студентов 16,2% обучались на 1 курсе, 64,9% на 2 курсе и 18,9% на 3 курсе.

1) на вопрос «Есть ли у вас постоянный доступ к Интернету» все респонденты ответили, что имеют постоянный доступ к Интернету; 2) на вопрос «Как вы относитесь к цифровизации образования» 91,9% из всех опрошенных ответили, что положительно относятся к цифровизации образования и 8,1% отрицательно; 3) на вопрос «Как вы относитесь к онлайн лекциям?», 57,6% опрошенных ответили положительно и 42,4% отрицательно; 4) по результатам вопроса «Какими ресурсами предпочитаете пользоваться при выполнении заданий?» (несколько вариантов ответа) 86,5% студентов предпочитают использовать информацию из Интернета при выполнении заданий, 78,4% студентов используют электронные книги и лишь 24,3% студентов применяют книги из библиотек; 5) по результатам вопроса «Часто ли вы просматриваете видео уроки для усвоения темы?» 67,6% опрошенных часто пользуются видео уроками, 29,7% опрошенных относительно редко и лишь 2,7% опрошенных студентов не пользуются видео уроками для более полного освоения темы; 6) на вопрос: «Считаете ли вы правильным со стороны высших учебных заведений разрешать использовать Интернет во время уроков» 83,8% респондентов положительно отнеслись к использованию Интернета во время занятия и 16,2% респондентов посчитали что это станет отвлекать от учебного процесса; 7) по результатам вопроса «Как вы относитесь к дистанционному обучению в медицинских ВУЗах?» 83,8% из всех опрошенных посчитали что

дистанционное обучение отрицательно влияет на медицинское образование;

8) на вопрос: «Как вы относитесь к гибридной форме обучения в медицинских ВУЗах?» 56,8% участников опроса поддержали введение гибридной формы обучения в медицинское образование, а 43,2% опрошенных решили, что это отрицательно повлияет на медицинское образование.

Обсуждение: Цифровизация очень быстро вошла в систему образования в период пандемии COVID-19. В достаточно короткий период и преподавателям, и студентам во всем мире пришлось адаптироваться в данной сфере. С цифровизацией образования вся учебная литература была переведена в электронный формат; лекции проходили в онлайн режиме на таких платформах как Zoom или записывались и выставлялись в сайты учебных учреждений (это дало возможность студентам более подробно изучить материал при помощи повторных просмотров); задания загружались на платформы для онлайн-обучения, где были проставлены временные ограничения на доступ и сдачу предметов; были разработаны новые методики, приспособленные к самостоятельному освоению предметов и т.д.

Как и в каждой трансформации, так и в цифровизации образования есть положительные и отрицательные аспекты. К положительным аспектам цифрового обучения относятся:

- экономия времени;
- мобильность – изучение материала вне зависимости от места и времени;
- физическое удобство, нет необходимости носить большое количество книг и тетрадей можно воспользоваться электронными книгами и выполнить задание в электронном виде;
- практичность – не возможность потери работ так как электронные носители не имеют свойства рваться или портиться [2];

- цифровые технологии позволяют сосредоточиться в учебном процессе не только на выполнении заданий, но и на формировании профессиональной культуры будущего специалиста, его стремления к самостоятельному самосовершенствованию на протяжении всей жизни с помощью информационных инструментов и технологий.

- индивидуализация образования заключается в том, что студенты будут обучаться не только базовым предметам, но и смогут выбирать и обучаться наиболее интересующим их наукам;

- удаленные семинары позволяют студентам вузов получать необходимые знания. Такие технологии дают возможность молодым специалистам побывать на лекциях именитых докторов, получить новые знания и опыт [3].

К отрицательным аспектам цифрового образования можно отнести:

- утомление глаз, что может привести к снижению зрения студентов и преподавателей;

- возникновения необходимости переподготовки кадров и обучение их использованию информационно-коммуникативных технологий или работе с электронными платформами, являющимися неотъемлемой частью электронного образования. Чрезмерное увлечение идеями цифровизации может привести к снижению активности целого ряда преподавателей, обладающих ценным педагогическим опытом, но не освоивших цифровые ресурсы для его трансляции, технологически некомпетентных. В зарубежных исследованиях эта особенность получила название «цифрового разрыва», но обсуждается в основном применительно к технологической некомпетентности со стороны обучающихся [4];

- проблемы в социализации студенческой молодёжи, так как, они будут сосредоточены на выполнении заданий в электронном виде и пропадет необходимость в “живом” общении. Ухудшится координация студентов за счет уменьшения времени затрачиваемой на письмо. В будущем усложнится

общение врачей с пациентами, что может привести к потере доверия пациента к врачу;

- снижение мотивация к учебе. Монотонная работа приведет к потере заинтересованности в процессе обучения. Уменьшится мотивация за счет потери конкуренции между обучающимися. Работая за компьютером возникает соблазн отвлечься на другие интернет-сайты;

- в среде ученых-гуманитариев сегодня часто обсуждается проблема дегуманизации человека.

О последней проблеме говорили многие философы еще до того как цифровизация смогла полностью войти в жизнь людей. Например, В.Г. Буданов пишет: «Риски расчеловечивания весьма велики уже сегодня, при неконтролируемом погружении человека в сетевые цифромилы» [5].

И.А. Ильин отмечал, что «человечество думает, что творит новую культуру, а в действительности не замечает омертвления своего сердца и своей духовности. Происходящие в последние полвека события крушат нашу культуру и создают духовное варварство, хозяйственную жадность и разложение чувств» [6].

Э. Фромм, утверждал, что технологизация общества и отдельных его отраслей приводит к разрушению гуманистических традиций. Человек нового общества становится пассивным и не обладает достаточным чувством целостности или самоидентичности, что порождает разрыв между истиной и страстью, а также разумом и сердцем [7].

Хотим рассмотреть данный вопрос, касательно цифровизации медицинского образования. Во время пандемии студенты Ташкентской Медицинской Академии (ТМА), так же как и во всех других учебных заведениях перешли на дистанционное обучение. Надо сказать, что в начале было очень сложно адаптироваться в электронную среду. Но прошло немного времени и студенты ощутили преимущества обучения в цифровой среде. Время которое уходило на дорогу студенты могли тратить на изучение

новой информации. Студенты имели возможность во время пандемии заниматься находясь у себя дома, рядом с близкими и родными (это было необходимо для психологической поддержки во время пандемии). Это привело к полному погружению учащихся в учебный процесс. Задания студенты загружали после полного усвоения темы и имели возможность глубже изучить ее используя данные из Интернета. От студентов требовалось лишь загрузить выполненную работу на страницу соответствующего предмета и преподаватели могли беспрепятственно просмотреть и оценить выполненное задание.

Но при изучении любой медицинской специальности визуализация играет ключевую роль. Невозможно представить изучение хирургии без наблюдения за операциями, изучение терапии без общения с пациентами и т.д. Поэтому при осуществлении цифровизации в медицинском образовании нельзя полностью отказаться от традиционных методов обучения. Автоматизированные системы способны передавать массовые знания и навыки, но не могут полностью заменить "живое" обучение. Из чего следует, что смешанное обучение, основанное на общении с преподавателями, вскоре сможет объединить в себе все преимущества традиционного и цифрового образования. Такой вид образования приведет к увеличению мотивации студентов за счет обеспечения разнообразия курсов и их содержания, за счет усиления совместной поисковой деятельности с эффективным ее мониторингом.

Выводы: на основе полученных результатов опроса можно сделать несколько выводов: во-первых, в городе Ташкенте все студенты имеют доступ к интернету, с этим проблемы в основном в отдаленных регионах; во-вторых, студенты медицинских ВУЗов имеют довольно обширное понятие о цифровизации и положительно относятся к ней; в-третьих, благодаря дистанционному обучению во время пандемии COVID-19 студенты стали больше использовать цифровые технологии для получения необходимых

знаний; в-четвертых, студенты медицинских ВУЗов, считают изучение практических навыков в оффлайн режиме более информативным, поэтому предпочитают гибридное обучение.

Надо признать, что цифровизация медицинского образования, является приоритетом как для образования, так и для практического здравоохранения. Цифровые технологии в медицинском образовании обеспечивают студентам непрерывное образование и индивидуальный подход к обучению. Грамотное и эффективное использование цифровых технологий с последующим анализом всех практических вопросов в аудитории позволит студентам стать высококвалифицированными специалистами.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1]. <https://innolytics-innovation.com/what-is-digitalization/>
- [2]. Цифровизация образования
<https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-v-obrazovanii>
- [3]. [Информационные технологии в медицине и здравоохранении: информатизация, применение ИТ в медицине \(robo-med.com\)](#)
- [4]. [Цифровизация образования: проблемы и перспективы \(cyberleninka.ru\)](#)
- [5]. Буданов В.Г. Новый цифровой жизненный техноуклад – перспективы и риски трансформаций антропосферы // Философские науки. 2016. №6. С. 47-55.
- [6]. Ильин И.А. Я вглядываюсь в жизнь: Книга раздумий. М.: Эксмо, 2007. 526 с.
- [7]. Фромм Э. Революция надежды / пер. с англ.; предисл. П.С. Гуревича. М.: Айрис-пресс, 2005. 352 с.
- [8]. Medical education digitalization within the global paradigm “digital health”//[article_10040_11641_pdf_100.pdf \(europeanproceedings.com\)](#)